

De CT-technologie viert zijn vijftigste verjaardag

Frans Zonneveld

Het CT-jubileum was voor het *British Institute of Radiology (BIR)* aanleiding om op 22 april jongstleden een zogenaamd *webinar* te organiseren waarin voorzitter van de *British Society for the History of Radiology* Adrian Thomas een voordracht hield over de geschiedenis van CT onder de titel *CT at 50. The scanner that changed radiology (and medicine)*. Een kort verslag.

Voor dat de CT-scanner aan bod kwam, ging Thomas, medeoprichter van de *International Society for the History of Radiology (ISHRAD)*, met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de radiologie en tipte wat hoogtepunten aan (schedelstatief van Lysholm-Schönander, pneumoencefalografie van Dandy en Cushing en de angiografie van Egas Moniz, om uit te komen bij de Engelse radioloog Thomas Henry Hills, een pionier die het in Guy's Hospital voor elkaar had gekregen om met onbegrijpelijke namen twee extra onderzoekkamers op z'n afdeling te creëren die nodig zouden zijn voor nieuwe onderzoekstechnieken die toen nog niet bekend waren. De eerste daarvan zou de CT-scanner blijken te zijn.

Tabel 1. Mijlpalen van de CT-ontwikkeling bij EMI.

Datum	Mijlpaal
1967	Het Eureka-moment
1967/1968	Simulatie-experimenten
1968/1969	Gammastralentests
Sept. 1971	Prototype gaat naar Atkinson Morley Hospital (James Ambrose)
1-10-1971	Eerste patiënt wordt gescand
20-4-1972	Aankondiging EMI scanner op 32e BIR Congres te Londen
15-5-1972	Algemene aankondiging
Nov 1972	RSNA aankondiging en tentoonstelling
1973	Idee ontstaat om iteratieve reconstructie te vervangen door convolutie/terugprojectie reconstructie
April 1973	Mark I EMI-scanner gaat naar Atkinson Morley
Nov 1973	Tony Williams proefpersoon voor body scan in Mark I
Maart 1975	Hounsfield presenteert body-beelden tijdens het Bermuda CT-Congres
April 1975	CT5000 gaat naar Northwick Park Hospital (Louis Kreef)
April 1975	Prototype CT1010 (2e generatie CT) gaat naar Atkinson Morley
Oct 1975	CT5000 gaat naar Mayo Clinic en Mallinckrodt Institute in de V.S.
Nov 1975	Aankondiging CT5005 op de RSNA
Sept 1976	17 Firma's zijn bezig met CT-ontwikkeling

Figuur 1. Ruwe reconstructie van het gefixeerde brein (de zwarte structuur is witte stof) gemaakt met de testopstelling (lathe bed). Door de formalinefixatie was het contrast tussen witte en grijze stof toegevoerd van 0,5 naar 4 procent. (achter is links en voor is rechts).

Bij CT-pioniers Radon, Oldendorf en Cormack noemde Adrian ook onze Hendrik Antoon Lorentz die al eerder – vóór 1906 – berekeningen heeft uitgevoerd die vergelijkbaar waren met die van Radon in 1917. Vervolgens kreeg de niet-academicus Godfrey Hounsfield^{1,2} in 1967 het briljante idee om rond 1969 een scan van een in formaline gefixeerd brein te maken op zijn testopstelling voor EMI, de platenmaatschappij die ook radio's en televisies maakte (zie figuur 1).

Toen CT daadwerkelijk van de grond kwam (zie tabel 1) vroeg EMI aan neuro-radioloog James W.D. Bull van het National Hospital Queens Square in Londen of de nieuwe scanner bij hem in applicatie kon komen, maar James had geen fiducia in het nieuwe apparaat. Neuroradioloog James Ambrose van Atkinson Morley Hospital in Wimbledon had wel interesse.

Figuur 2. De polaroidfoto van de eerste scan die op 1 oktober 1971 van een patiënt is gemaakt. Er is een cyste te zien in de linkerhemisfeer (er werd toen nog van bovenaf naar het scanvlak gekeken). Men heeft deze foto bij EMI gemaakt, want in het ziekenhuis werd off-line gescand omdat er geen reconstructie mogelijkheid was.

Daar is op 1 oktober 1971 de eerste patiënt gescand. Op de scan was duidelijk een hersencyste te zien (zie figuur 2).

Toen CT een succes werd, heeft James Bull wel meteen voorspeld dat CT een 'paradigma shift' was, een verschuiving van denkkader. Het was leuk om de oude foto's en documenten te zien die hoogleraar radiologie Ralph McCready uit de EMI-archieven tevoorschijn had getoverd.

Hoewel iedereen vol lof was over de uitvinding, was er ook huiver om de CT-scanner aan te schaffen voor de trauma-afdeling. Dat kwam omdat de CT-scanner vooral als diagnoseapparaat voor kanker werd gezien en men huiverig was voor de kosten: de Amerikanen hadden namelijk gezegd dat de introductie van CT vooral kostenverhogend had gewerkt. De introductie van CT in Nederland gepaard ging bovendien

gepaard met een enorme uitgave-rem die door de overheid werd opgelegd.³ Later is dit allemaal weer rechtgezet, maar dat heeft EMI niet meer meegemaakt, omdat het bedrijf niet op tijd een snelle scanner in de markt wist te zetten. Bovendien had het een ernstig tekort aan patenten.

De introductie van de spiraaltechniek heeft de CT-ontwikkeling een belangrijke boost gegeven. Daardoor is de CT van een plakken apparaat een volume apparaat geworden. Dit werd vooral duidelijk toen de thorax binnen één adempauze kon worden gescand. Dat bleek toen in de periode 1998-2006 plotseling het aantal longembolie diagnoses met 80 procent omhoog ging. Daarvoor was dit blijkbaar een heel moeilijke diagnose geweest.

In ieder geval heeft CT ertoe bijgedragen dat veel invasieve diagnostische en thera-

peutische technieken zijn omgevormd tot minimaal- of niet-invasieve technieken.

Meer uitgebreide informatie over de pionierstijd van de CT is te vinden in een artikel van Liz Beckmann.⁴ Ook is er een apart artikel verschenen over de technische aspecten van de CT-ontwikkeling.⁵ Verder heeft CT ook dit millennium nog forse vorderingen gemaakt; met name in de diagnostiek van het hart.⁶ Daarnaast is over Hounsfield meer geschreven dan alleen wat in bovengenoemd boek te vinden is.⁷ Zie tot slot ook het overzicht van de CT-scanners op de website van de historische commissie, te vinden via: <https://www.radhis.nl/ct-generaties.html>.

Frans Zonneveld

Literatuur

1. Zonneveld FW: Godfrey Hounsfield: Intuitive genius of CT (boekbespreking) Memorad 18-1(2013)56-57.
2. Zonneveld FW, Simon KJ: 8e ISHRAD-Symposium. Stilstaan bij de markante uitvinder van de CT-scanner. Memorad 25-1 (2020)30-31.
3. Zonneveld FW, Barneveld Binkhuysen FH: Hoofdstuk 23: Het CT-aanschafbeleid: bemoeienis van de overheid. In: Rosenbusch GJE, Panhuysen JFM, Vellenga CJLR, de Knecht-van Eekelen A: Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Van röntgenoloog naar radioloog 1901-2001. NVvR (2001)229-236.
4. Beckmann E.C.: CT scanning the early days. *Bj J Radiol* 79(2006)5-8.
5. Wells P.N.T.: Sir Godfrey Newbold Hounsfield KT CBE, 28 August 1919 - 12 August 2004, elected FRS 1975. *Biogr. Mems Fell. R. Soc.* 51 (2005)221-235.
6. Van der Wall E.E.: Crown years for non-invasive cardiovascular imaging (Part IV): 30 years of cardiac computed tomography. *Neth. Heart J.* 21 (2013)315-318.
7. Wells P.N.T.: Sir Godfrey Newbold Hounsfield KT CBE, 28 August 1919 - 12 August 2004, elected FRS 1975. *Biogr. Mems Fell. R. Soc.* 51 (2005)221-235.